

Comunicación completa

JECCDOC-2024 Actas de Jornadas

Actas de las IV Jornadas de Estudiantes de Ciencias de la Documentación

Todas las comunicaciones publicadas en las actas de estas Jornadas han sido sometidas a un proceso de revisión inter pares administrado por los editores de las actas. Las revisiones fueron realizadas por árbitros expertos de acuerdo con los estándares profesionales y científicos que se esperan de las actas de una conferencia.

Editores de las Actas

Benjamín Vargas-Quesada

José Luis Gonzalo Sánchez-Molero

Yolanda Martín González

Citation: Ríos Hilari, A. B. Las becas remuneradas: una pasarela idónea hacia el mercado laboral. En B. Vargas-Quesada, J. L. Gonzalo Sánchez Molero, y Y. Martín González (Eds.), *IV Jornadas de Estudiantes en Ciencias de la Documentación*, JECCDOC-2024.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14394674>

Copyright: © 2024 los autores, © 2024 Red de docentes de Universidades de Información y Documentación (RUID), España. Esta es una comunicación de acceso abierto distribuida bajo los términos de la Licencia de [Atribución Creative Commons](#).

<https://zenodo.org/communities/jeccdoc-2024>

Las becas remuneradas

Una pasarela idónea hacia el mercado laboral

Ana B. Ríos Hilario*

* anarihi@usal.es

Universidad de Salamanca

Las becas remuneradas: una pasarela idónea hacia el mercado laboral

Paid scholarships: an ideal gateway to the labor market

Ana B. Ríos Hilario

ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-7052-5860>

Universidad de Salamanca

Comunicación

Resumen

Se presentan las becas remuneradas como una de las alternativas de los egresados en el Grado en Información y Documentación como paso previo a su posterior inclusión laboral. Para cumplir este propósito se estructura el texto del siguiente modo: una introducción en la que se realiza un breve resumen de los estudios sobre inserción laboral de esta titulación. A continuación, se detalla la metodología empleada para, posteriormente, exponer los pasos que un estudiante debe realizar durante el transcurso de sus estudios, previamente al finalizar los mismos y una vez recién titulado. En la primera fase, se detalla la formación complementaria, las asociaciones profesionales y las listas de distribución específicas de la documentación. En la segunda etapa, se describen las becas y prácticas a realizar en los últimos cursos de la titulación, y se presentan las diversas opciones que tiene un recién titulado tras su graduación. Es en el tercer y último periodo de este apartado donde se detallan las principales becas remuneradas ofertadas para los graduados en Documentación. Se concluye afirmando el elevado número de becas existentes para esta especialidad en contraposición con otras titulaciones.

Abstract

Paid scholarships are presented as one of the alternatives for graduates of the Degree in Information and Documentation as a prior step to their subsequent employment inclusion. To fulfill this purpose, the text is structured as follows: an introduction in which a summary of the studies on job placement of this degree is made. Below, the methodology used is detailed to subsequently explain the steps that a student must take while their studies, previously to completing them and once they have recently graduated. In the first phase, additional training, professional associations, and specific distribution lists for documentation are detailed. In the second stage, the scholarships, or professional practices to be carried out in the last years of the degree are described, and the various options that a recent graduate has after graduation are presented. It is in the third and last period of this section where the main paid scholarships offered to Documentation graduates are detailed. It concludes by affirming the high number of existing scholarships for this specialty in contrast to other degrees.

Palabras clave

Inserción laboral, Salidas profesionales, Becas remuneradas, Formación universitaria, Información y Documentación

Keywords

Job insertion, Professional outings, Paid scholarships, University education, Information and documentation

1. Introducción

Para contextualizar nuestro estudio dentro de la bibliografía relacionada con la inserción laboral de los titulados en Documentación remitimos al artículo *La inserción profesional de los graduados en Información y Documentación : el caso de la Universidad de Salamanca* (MARTÍN GONZÁLEZ; TRAVIESO RODRÍGUEZ; RÍOS HILARIO; HERNÁNDEZ OLIVERA; CARO CASTRO, 2014) en cuya introducción se hace una revisión de los trabajos que han analizado hasta esa fecha la incorporación al mercado de trabajo de nuestros egresados. Un año más tarde MOREIRO realiza un estudio que concluye con la recuperación del mercado laboral de nuestros titulados si bien es cierto que se “observa un elevado movimiento ocupacional y una presencia regular de contratos de jornada parcial”. ABADAL y RUBIÓ (2017) llevan a cabo un análisis sobre la evolución de las distintas especializaciones del profesional de la información presentado “datos que sirvan para conocer con cierto detalle cuál es la presencia de cada uno de estos perfiles en el mercado laboral”.

El último estudio recogido data de 2021 (BORREGO y COLOMAT) en donde sintetizan los resultados relativos a los graduados en Información y Documentación recogidos en la *Encuesta de inserción laboral de titulados universitarios 2019* del Instituto Nacional de Estadística (INE). Dichos datos “indican que los graduados en Información y Documentación trabajan en una proporción ligeramente inferior al resto de titulados. Sin embargo, disfrutan de una mayor estabilidad laboral, con un porcentaje superior de contratos permanentes en detrimento de los contratos en prácticas y becas”.

Seguramente, existen más trabajos que tratan sobre la inserción de nuestra titulación, de hecho, tenemos constancia de ellos, algunos centrados en ámbitos específicos como, por ejemplo, el empleo dentro de la administración pública (MOREIRO, 2020). Sin embargo, no es nuestra pretensión dadas las características de estas jornadas y esta comunicación la realización de un análisis exhaustivo sobre la evolución y situación actual del mercado laboral en nuestra área. Sirva esta pequeña introducción para establecer una breve panorámica sobre un tema sobre el que se ha escrito y reflexionado considerablemente.

1.1. Objetivos

El objetivo principal de la presente comunicación es presentar a los egresados del Grado en Información y Documentación las becas remuneradas más importantes ofertadas para nuestros estudios como una opción válida para insertarse en el, cada vez más difícil, mercado laboral.

Como complemento a este objetivo en nuestro texto tratamos además de guiar a dichos estudiantes en el proceso de su formación complementaria con el propósito de ir conformando su currículum desde el momento que ingresan en la Universidad hasta la finalización de sus estudios.

1.2. Fuentes

Para llevar a cabo nuestra comunicación hemos acudido directamente a las fuentes principales de información cuya dirección de acceso recogemos en el apartado final de este documento denominado “Recursos utilizados”. Hemos optado por esta opción para facilitar la legibilidad del presente documento. La búsqueda y selección de estos recursos la detallamos en la sección destinada a la metodología.

1.3. Estructura

De tal modo que, haciendo un símil con la pregunta que a todo estudiante de segundo de bachiller le realizan ¿qué carrera vas a estudiar? nosotros estructuramos nuestra comunicación con las palabras de salida de una prueba de atletismo: preparados, listos, ya.

En la “parrilla de salida” hablamos de los pasos previos que deben realizar o bien mientras están cursando sus estudios o al finalizar el grado. Así, estructuramos este punto en: formación complementaria universitaria, asociaciones profesionales y listas de distribución. En una fase intermedia y antes de la salida, hablaremos de las opciones que se le presentan al finalizar sus estudios y las prácticas a las que pueden optar en último curso. Ya titulados se recomienda la solicitud como demandante de empleo y la creación de un perfil redes sociales y webs de empleo. Finalmente, a la voz de “ya” detallamos las principales becas remuneradas a las que pueden optar y que son objeto de este estudio.

2. Metodología

EL presente estudio presenta una metodología fundamentalmente descriptiva de carácter exploratorio, ya que no es exhaustivo al no recoger todas las becas existentes en nuestro campo si no las más representativas.

Para la localización de los recursos se procedió a realizar consultas en distintas fuentes, fundamentalmente de la administración pública como pueden ser el Boletín Oficial del Estado (BOE) o los diferentes boletines autonómicos. También se acudió a webs específicas de empleo y universitarias, servicios de empleo y bibliotecarios de las propias universidades, asociaciones profesionales y listas de distribución. Para su selección se siguieron criterios arbitrarios promovidos por recoger aquellos recursos de mayor utilidad por parte de los interesados.

Localizadas las fuentes de información objeto de estudio, a continuación, se intentó hacer un extracto de la información más relevante de acuerdo con los propósitos de nuestra comunicación.

3. Preparados: pasos previos

3.1. Formación complementaria a los estudios

Además de toda la formación académica que un universitario puede realizar en el transcurso de sus estudios superiores, las diferentes instituciones académicas ofertan toda una serie de actividades de carácter complementario que pueden serle de gran utilidad a la hora de presentarse a una oferta laboral. Así, por ejemplo, un estudiante que practique un deporte de equipo estará demostrando que sabe trabajar en grupo, que está preparado para afrontar situaciones estresantes, que sabe reponerse rápidamente de la “derrota”. Formar parte de un grupo de teatro, demostrará que esa persona está muy capacitada para hablar en público, o el carácter altruista que posee aquel alumno que forma parte activamente de proyectos e iniciativas de responsabilidad social. Son algunos ejemplos de las denominadas *soft skills* (habilidades blandas) cada vez más demandadas en el mundo laboral.

A continuación, se recogen los distintos servicios de asistencia a la comunidad universitaria que con distintas denominaciones se ofertan en las diferentes universidades españolas:

- Idiomas
- Participación
 - Consejo de Asociaciones
 - Consejo de Delegaciones
- Deportes
- Asuntos sociales
 - Voluntariado
 - Cooperación
- Actividades culturales
 - Teatro
 - Música
 - Tuna
 - Coros
 - Bandas
- Asociaciones culturales estudiantiles

Por otro lado, en esta primera fase, también es importante nutrir el currículo con todas las actividades de carácter específico que realizan, en este caso, las distintas facultades que ofertan nuestra titulación. Es decir, los cursos, congresos y conferencias que acontecen a lo largo de los diferentes cursos académicos por las entidades responsable y otras instituciones de nuestro ámbito (bibliotecas, archivos, asociaciones profesionales, etc.).

3.2. Asociaciones profesionales

Una asociación profesional es una agrupación de personas, físicas o jurídicas, unidas por la afinidad de un trabajo, profesión o interés común. Generalmente las asociaciones profesionales se constituyen para tutelar los intereses económicos del colectivo al que representan. Entre otras muchas, suelen ofertar las siguientes prestaciones:

- Ofertas de empleo
- Cursos de formación y actualización
- Mentoría
- Asistencia jurídica
- Eventos (congresos, etc.)
- Publicaciones
- Precio especial para estudiantes y desempleados

Son muchas y muy variadas las asociaciones existentes en el ámbito de la documentación en su sentido más amplio. Por dicho motivo, en ese apartado vamos a citar a Fesabid (Federación Española de Sociedades de Archivística, Biblioteconomía, Documentación y Museística) fundada en 1988, que integra actualmente 23 asociaciones y agrupaciones profesionales relevantes en los sectores de la gestión de la información. A través de su web podemos enlazar con la asociación o colegio que nos interese según el ámbito que nos ataña.

3.3. Listas de distribución

Las listas de distribución son mecanismos de difusión de información basadas en el correo electrónico. Permiten distribuir mensajes de manera grupal y generalmente comparten información sobre: cursos de formación, becas, prácticas y empleo, información útil para la profesión (publicaciones, informes, congresos...). Existen muchas listas de carácter específico nosotros reseñamos las más generalistas:

- Archiforum (archivos): arxiforum@listserv.rediris.es
- Iwetel (bibliotecas): iwetel@listserv.rediris.es
- Infodoc (información y documentación): infodoc@listserv.rediris.es

4. Listos: último curso

4.1. Becas y prácticas para compatibilizar con los estudios

Previamente a la finalización de los estudios de grados, y generalmente para los estudiantes de los dos últimos cursos, se ofertan una serie de becas de carácter remunerado. Su denominación puede variar según la universidad, pero su función es la que recogemos a continuación. Para su localización remitimos a los servicios de becas o de empleo de la entidad universitaria correspondiente.

- Becas de colaboración en institutos universitarios y centros propios: Becas de colaboración destinadas a promover la iniciación en tareas de investigación vinculadas con los estudios que se están cursando y a facilitar la futura orientación profesional o investigadora de los estudiantes matriculados en la universidad en la que están realizando sus estudios y que vayan a finalizar los estudios de Grado o estén cursando primer curso de Máster oficial. Generalmente se suelen publicar en el mes de junio y su solicitud se suele realizar desde el mes de junio a septiembre.
- Becas de colaboración en servicios universitarios: Estas becas están destinadas a facilitar que los estudiantes presten su colaboración en servicios universitarios, participando en tareas de apoyo y aprendizaje asociadas a las funciones de los mismos, para complementar su formación teórico-práctica. Su solicitud suele realizarse en el mes de julio o septiembre.

- Programa Campus Rural: El Programa Campus Rural es una iniciativa desarrollada por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, en colaboración con el Ministerio de Universidades y la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas (CRUE), que permite a los universitarios de cualquier titulación oficial completar su formación con el desarrollo de prácticas académicas, curriculares y extracurriculares, en municipios de menos de 5.000 habitantes en zonas rurales con problemas de despoblación de cualquier región del Estado español. La convocatoria suele publicarse durante los meses de marzo o abril.
- Programa Clave: A través de estos programas de prácticas un recién titulado universitario puede obtener su primer contacto con el mundo laboral, así como desarrollar una serie de competencias necesarias para su futura inserción profesional, incluidas competencias lingüística. Este programa existe tanto a nivel estatal, autonómico o universitario. Estas prácticas se realizan en empresas colaboradoras y su solicitud varía. Generalmente se desarrollan a lo largo de un año de duración

Además de estas becas oficiales podemos acceder a prácticas a través de dos portales:

- Universia: Universia es una empresa del Grupo Santander dedicada a la gestión del talento y al apoyo de la transformación digital de las universidades. Es su página de empleo trata de poner en contacto a más de 15000 empresas con los estudiantes universitarios.
- Talentoteca: Principal portal de prácticas remuneradas para estudiantes universitarios.

4.2. Y después del grado...

Esta fase comprende el último curso del grado en el que ya estamos finalizando los estudios y estamos casi preparados para “tomar la salida”. En este año tenemos que decidir qué vamos a hacer en los próximos años. Las diferentes opciones que tenemos quedan reflejadas en la siguiente figura:

Figura 1. Opciones de los graduados al terminar sus estudios

Una de las primeras opciones es la de continuar formándose mediante el acceso a un máster oficial que permita al titulado, si así lo desea, proseguir estudiando hasta alcanzar el título de doctor. En este caso, aunque se denominan igual hay que distinguir entre:

- Másteres oficiales: Los másteres oficiales están regulados por la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación (ANECA), que depende del Ministerio de Educación y, además, están homologados en los 47 países que integran el Espacio Europeo de Educación Superior (EEES).
- Másteres o títulos propios los títulos propios están aprobados por universidades y el procedimiento normativo al que se suelen someter es mucho más flexible. En este caso, no forman parte de la educación reglada y no permiten optar a realizar después un doctorado.

Otra opción es prepararse unas oposiciones. Se trata de un procedimiento de selección para cubrir un puesto de trabajo público, consistente en una o más pruebas donde los aspirantes muestran su respectiva competencia, juzgada por un tribunal. Estos empleos son ofrecidos a través de convocatorias por las Administraciones Públicas.

Como alternativa a las anteriores iniciativas está la consecución de una beca remunerada de la que hablaremos en el siguiente epígrafe. Finalmente, una vez titulados se puede acceder directamente a un empleo. Es muy recomendable, incluso previamente a la finalización de los estudios, solicitar la tarjeta como demandante de empleo a través del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE).

Por otro lado, se recomienda realizar un perfil en uno varios de los portales de empleo existentes. En la siguiente tabla figuran varios de ellos con sus principales características.

PORTAL	CARACTERÍSTICAS
LinkedIn	LinkedIn es una red social orientada al uso empresarial, a los negocios y al empleo. Partiendo del perfil de cada usuario, quien libremente revela su experiencia laboral además de sus destrezas, la web pone en contacto a millones de empresas y empleados.
InfoJobs	Portal de empleo más conocido en España. La principal diferencia con otros portales es que no se publican ofertas con enlaces a otras webs, son todas propias y se pueden solicitar desde su misma página.
Infoempleo	Se puede consultar en cualquier momento el estado de la candidatura a la que se ha presentado. Cuentan con su propio apartado de “consejos”, en el que se indican cómo preparar un currículum o cómo enfrentarte a una entrevista de trabajo. También se dedican a hacer informes y estudios sobre el mercado laboral y la educación en España.
Domestika	Es un sitio web híbrido en el que combina su faceta educativa con la de oferta de empleo. Su principal enfoque es el mundo digital, tanto a nivel formativo como de empleos. Sus ofertas de empleo están disponibles tanto en España como en el resto del mundo y se pueden filtrar tanto por tipos de trabajo como por tipo de contrato.
Google empleo	Google cuenta con su propia herramienta para buscar trabajo y es muy sencilla de utilizar. En el mini buscador que aparece (dedicado a empleos) puedes filtrar por fecha (por ejemplo, solo oferta de los últimos 3 días), por localización, por empresas... Es una buena forma de empezar la búsqueda de empleo si no se tiene muy claro por dónde hacerlo.

Tabla 1. Principales portales de empleo

5. Ya: becas para titulados

En este último punto, vamos a hablar del objetivo de nuestra comunicación, que a su vez se plantea como una de las diferentes propuestas a las que puede optar un graduado (figura 1) al finalizar sus estudios.

Las becas remuneradas son una buena opción de inserción profesional para los recién graduados en Información y Documentación. Existe un gran número de becas específicas para realizar en diversas instituciones estrechamente ligadas con nuestro ámbito laboral. Este hecho, es una verdadera ventaja frente a otras titulaciones.

Haciendo un resumen de los requisitos exigidos podemos citar los siguientes:

- La solicitud puede realizarse hasta 3 o 5 años después de obtener el título.
- Los méritos que valorar suelen ser:
 - Expediente académico
 - Postgrados en el ámbito de la documentación y ciencias afines
 - Otros cursos de especialización
 - Becas, prácticas y experiencia laboral

- Idiomas (fundamentalmente inglés)
- Informática y aplicaciones relacionadas con la gestión documental
- Otros méritos (premios o reconocimientos académicos, exámenes de oposición aprobados, publicaciones, etc.)

En la siguiente tabla se recoge una selección de las becas más importantes en nuestro campo indicando el organismo y número de plazas ofertadas. Existen muchas más, pero se han elegido aquellas que se suelen convocar de forma periódica y en organismos nacionales representativos lo que aporta un valor añadido en la consecución, aprovechamiento y, posterior, valoración de la misma.

INSTITUCIÓN	PLAZAS
Junta Electoral Central	3
FormARTE	25
Instituto Nacional de Administración Pública	4
Congreso	12
Senado	12
Tribunal Constitucional	1
Biblioteca Nacional	39
Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía	2
Instituto Cervantes	8
SEPI (Sociedad Estatal de Participantes Industriales)	--

Tabla 2. Becas específicas en Información y Documentación

Conclusiones.

A lo largo de esta comunicación se ha pretendido elaborar una pequeña guía que ayude al estudiante y futuro graduado en Información y Documentación en su formación y posterior salida al mercado laboral.

Haciendo un símil con las carreras deportivas esta exposición se divide en tres partes. La primera de ellas hace referencia a la etapa universitaria. En ella, es importante que los estudiantes se formen tanto de modo específico como que aprovechen todas las posibilidades que les brinda la vida estudiantil. En la segunda fase, se presentan las becas y prácticas a las que pueden optar los alumnos en los últimos cursos, así como las distintas alternativas que tiene un graduado tras finalizar sus estudios. Igualmente, es recomendable la creación de un perfil en las principales webs de empleo. Finalmente, como una de las opciones recomendadas, y objetivo principal de esta comunicación, se detallan las principales becas remuneradas propuestas para los egresados en Información y Documentación destacando el elevado número que se ofertan en realización con otras titulaciones.

Terminamos nuestra presentación con una frase inspiradora para nuestros alumnos enunciada por Steve Jobs: “El único modo de hacer un gran trabajo es amar lo que haces”.

Recursos utilizados

Portales y servicios de empleo

LinkedIn (2024). [Consulta: 16/04/2024]. Disponible en: <https://es//linkedin.com>

InfoJobs (2024). [Consulta: 16/04/2024]. Disponible en: <https://www.infojobs.net/>

Infoempleo (2024). [Consulta: 16/04/2024]. Disponible en: <https://www.infoempleo.com/>

Domestika (2024). [Consulta: 16/04/2024]. Disponible en: <https://www.domestika.org/>

Google empleo (2024). [Consulta: 16/04/2024]. Disponible en: <https://es.recruit.net/>

Servicio Público de Empleo Estatal: SEPE (2024). [Consulta: 16/04/2024]. Disponible en: <https://www.sepe.es/HomeSepe/Personas/distributiva-prestaciones/FAQS/solicitud-prestaciones/solicitud-tarjeta-demanda-empleo.html>

Becas institucionales

Junta Electoral Central (2024). [Consulta: 16/04/2024]. Disponible en: <https://www.juntaelectoralcentral.es/cs/jec/admelectoral/jecentral/becas>

FormARTE (2024). [Consulta: 16/04/2024]. Disponible en: <https://www.cultura.gob.es/servicios-al-ciudadano/catalogo/becas-ayudas-y-subvenciones/becas/becas-formarte.html>

Instituto Nacional de Administración Pública (2024). [Consulta: 16/04/2024]. Disponible en: <https://sede.inap.gob.es/becas-formacion-investigacion>

Congreso (2024). [Consulta: 16/04/2024]. Disponible en: <https://www.congreso.es/es/web/guest/cem/becas>

Senado (2024). [Consulta: 16/04/2024]. Disponible en: <https://www.senado.es/web/relacionesciudadanos/trabajarformarsenado/becas/becasdocumentacion/convocatoriasencurso/index.html>

Tribunal Constitucional (2024). [Consulta: 16/04/2024]. Disponible en: <https://www.tribunalconstitucional.es/es/convocatorias/Paginas/becas.aspx>

Biblioteca Nacional (2024). [Consulta: 16/04/2024]. Disponible en: https://www.bne.es/es/convocatorias?f%5B0%5D=tipo_convocatoria%3A10308

Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía (2024). [Consulta: 16/04/2024]. Disponible en: <https://www.museoreinasofia.es/museo/empleo-becas-concursos>

Instituto Cervantes (2024). [Consulta: 16/04/2024]. Disponible en: <https://cervantes.sede.gob.es/procedimientos/portada/ida/2816/idp/1776>

SEPI (Sociedad Estatal de Participantes Industriales) (2024). [Consulta: 16/04/2024]. Disponible en: <https://www.fundacionsepi.es/becas/presentacion.asp>

Referencias bibliográficas

Abadal, Ernest; Rubió, Anna (2017). "Evolución de los perfiles ocupacionales de los profesionales de la información". *Anuario ThinkEPI*, vol. 11, pp. 58-62. [Consulta: 24-04-2024]. <https://doi.org/10.3145/thinkepi.2017.06>

Borrego, Ángel; Comalat, M. (2021). "Inserción laboral de los graduados en Información y Documentación cinco años después de titularse". *Anuario ThinkEPI*, 15. [Consulta: 24-04-2024] <https://doi.org/10.3145/thinkepi.2021.e15a02>

Moreiro González, José Antonio (2015). "¿Empiezan a cambiar las cosas en el mercado de trabajo de los titulados en información y documentación?". *Anuario ThinkEPI*, vol. 10, pp. 49-55. . [Consulta: 24-04-2024] <https://doi.org/10.3145/thinkepi.2016.04>

Moreiro González, José Antonio (2020). "Un breve paseo estadístico por el empleo en el sector público, sin salir de casa". *Anuario ThinkEPI*, vol. 14, e14a01. [Consulta: 24-04-2024] <https://doi.org/10.3145/thinkepi.2020.e14a01>

Martín González, Yolanda; Travieso Rodríguez, Crispulo; Ríos Hilario, Ana Belén; Hernández Olivera, Luis; Caro Castro, Carmen (2014). "La inserción profesional de los graduados en Información y Documentación : el caso de la Universidad de Salamanca". *BiD: textos universitaris de biblioteconomia i documentació*, núm. 32 (juny). [Consulta: 24-04-2024] <https://bid.ub.edu/es/32/martin2.htm>